

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO`NALTIRISHDA KROSSVORDLARLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Dexqonova Moxida Xolkuziyevna

Sirdaryo viloyat Sirdaryo tumani 19-umumta'lim maktabi

boshlang`ich sinf o`qituvchisi

+99899 692 09 69

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang`ich sinflarda o`quvchilarni ijodiy fikrlashga yo`naltirishda o`qish darslari jarayonida krossvordlardan foydalanish imkoniyatlari, ularni turlaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: krossvord, rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar, ijodiy fikrlash, o`qish, mustaqil ish,

Bugungi kunda o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o`zida ma'naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. O`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi galda sharq mutafakkirlarining meroslari dasturil amal bo`lib xizmat qiladi

O`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida kishining turli qobiliyatlari rivojlanadi, g`oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi.

Pedagog olimlar o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining hayot bilan bog`liqligi, bolaning yoshi, o`ziga xos xususiyatlari, hatto jinsiy tafovutini hisobga olish ham qonun deb hisoblaydilar. Ko`pchilik manbalarda bu xususiyatlar o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining prinsipi sifatida qaraladi.

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning ma'lum maqsadga qaratilganligi;

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning

insonparvarlik va demokratik prinsipi;

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning hayot va amaliyot bilan bog`liqligi prinsipi;

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligi;

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda ularning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish prinsipi;

- izchillik, tizimlilik, o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda tarbiyaviy ta`sirlarning birligi va uzluksizligi prinsipi;

- bola shaxsini o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashda hurmat va talab birligi prinsipi;

- mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlikni o`stirish prinsipi.

O`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining ma`lum maqsadga qaratilganligi prinsipi bolalar jamoasining rivojlanish istiqbollarini ko`ra bilishda muhim o`rin tutadi.

Krossvordlar darslikdagi mavzular asosida tuzilishi ularning turlaridan: rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar va boshqalar o`quvchini intellektual qobiliyatini rivojlantirishga yo`naltirilgan krossvordlardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Krossvordlarni yechish orqali o`quvchilarda mavzuni mustahkamlash imkoni yuzaga keladi, integratsiya jarayoni amalga oshiriladi. Berilgan krossvordlarning slayd ko`rinishida berilishi esa o`qituvchi uchun axborot texnologiyasi asosida dars tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Sonli krossvord namunasi:

5	2	7	1	4	6	3
du	tin	ol	ol	ma	o	ol

Javobi: oltin olma duo ol.

Rasmi krossvord namunasi:

Rasmlarni bosh harflarini barglarga to`g`ri joylashtirsangiz bo`lim nomi kelib chiqadi

Javobi: oltin kuz.

Savollar asosidagi krossvord namunasi:

SAVOLLAR:

- **1. O`dobbning boshi.....**
- **2. Salomga**
- **3. O`zbekona**
- **4.- axloq**
- **5.-oqibat.**

S	a	l	o	m
A	l	i	k	X
L	u	t	F	X
O	d	o	b	X
M	e	h	r	X

Xulosa qilib aytish mumkinki, krossvordlardan foydalanish mashg`ulotlar dasturda qayd etilgan mavzularning ta`limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini hal qilishga qaratilgan bo`lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. K.Qosimova "Boshlang`ich sinflarda ona tili o`qitish metodikasi" T."O`qituvchi" 2009 y
2. S.Matchon va b . 4-sinf o`qish darsligi T-2020